

TIBBBIYOT TEXNOLOGIYASIDA AXBOROT TEXNOLOGIYALAR

**Elmurotova Dilnoza Baxtiyorovna¹, Sodiqov Sanjarbek Oribjon o'g'li²,
Babajanov Bahtiyor Allayarovich³, Jo'rayeva Naima Jumabay qizi⁴**

¹Fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa fanlar doktori PhD, Karimov nomli
Toshkent Davlat Texnika Universiteti, Toshkent, O'zbekiston

²Katta o'qituvchi, Karimov nomli Toshkent Davlat Texnika Universiteti,
Toshkent, O'zbekiston

³Talaba, I.A. Karimov nomli Toshkent Davlat Texnika Universiteti, Toshkent,
O'zbekiston

⁴Talaba, I.A. Karimov nomli Toshkent Davlat Texnika Universiteti, Toshkent,
O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5894966>

Annotatsiya: Tibbiyot va sog'liqni saqlashning barcha sohalarida axborot jarayonlari ravshanligi va boshqarilishining samaradorligi tartiblilikka bog'liqdir. Shu tufayli ushbu maqolada tibbiyotda axborot texnologiyalarini qo'llanilishi, tibbiy axborot tizimlarining asosiy tushunchalari, tasnifi va asosiy guruhlarini yoritiladi.

Kalit so'zlar: Texnologiya, tibbiyot, axborot-ma'lumot tizimlar, tibbiy xizmatlar, shifoxona, axborot texnologiyalari.

Annotation: The transparency and effectiveness of the management of information processes in all areas of medicine and health care depends on orderliness. Therefore, this article describes the application of information technology in medicine, the basic concepts, classification and main groups of medical information systems.

Keywords: Technology, medicine, information systems, medical services, hospital, information technology.

Axborot texnologiyalari – jarayonlar haqida ma'lumotlarni izlash, yig'ish, saqlash, qayta ishlash, taqdim etish, tarqatish vazifalarini bajarib, eng keng tarqalgan vositadir. Zamonaviy axborot texnologiyalari tibbiyotda ma'lumotlarni almashuv muammoning yechimiga sarflanadigan vaqtni sezilarli darajada qisqartiradi, bu esa inson hayotini saqlab qolish omillaridan biridir. Axborot texnologiyalaridan tibbiyotda foydalanish qog'ozlar bilan ishlash muddatini sezilarli darajada qisqartirishga imkon beradi. Bemorlarning elektron kartalarini shakllantirish har qanday tibbiyot xodimiga zudlik bilan bemorning barcha kasalliklari va jarohatlari to'g'risida to'liq ma'lumot olish, ko'rsatkichlarning o'zgarishini, qondagi shakar va gemoglobin miqdorini nazorat qilish, qanday dorilar haqida tushunchaga ega bo'lish imkoniyatini yaratadi. Faqat tibbiy masalalarni hal qilish bilan bir qatorda tibbiyotda axborot texnologiyalaridan foydalanish sog'liqni saqlash muassasa boshqaruvini optimallashtirish, tibbiyot

xodimlarini masofadan o'qitish va malaka almashish, bemorlar bilan muloqot qilish va tezkor ravishda onlayn qo'llab-quvvatlash, dorixona omborlarida farmatsevtik moddalar va boshqa materiallar mavjudligini nazorat qilish imkonini beradi.

Tibbiyot sohasidagi axborot tizimlarining tasnifi

Tibbiy axborot tizimlarining tasnifi ierarxik printsipga muvofiq shakllanadi va sog'liqni saqlash tizimiga mos keladi.

1. Asosiy vazifasi tibbiyot xodimlarining faoliyatini kompyuter tomonidan qo'llab-quvvatlash bo'lib tibbiy ma'lumot tushunchalari quyidagi tizimlarga bo'linadi: - axborot-ma'lumot; - maslahat va diagnostika; - asboblari va kompyuter; - mutaxassislar uchun avtomatlashtirilgan ish joyi ajratish.

2. Tibbiy muassasalarning tibbiy ma'lumot tushunchalari quyidagi guruhlariga bo'lingan: - maslahat markazlarining axborot tizimlari; - tibbiy xizmatlarning ma'lumotlar banklari; - shaxsiylashtirilgan registrlar; - skrining tizimlari (aholini tibbiy oldindan profilaktik tekshiruvdan o'tkazish, shuningdek, xavf guruhlari va professional yordamga muhtoj bemorlarni aniqlash uchun), - davolash-profilaktika muassasasining axborot tizimlari; - tadqiqot institutlari va tibbiyot institutlarining axborot tizimlari (ular uchta asosiy muammolarni hal qilishadi: ta'limning ilmiy-texnik jarayonini, tadqiqot institutlari va universitetlarning ilmiy-tadqiqot faoliyati va boshqaruv ishlarini axborotlashtirish);

3. Hududiy darajadagi tibbiy axborot tushunchalariga: taqdim etiladigan hududiy sog'liqni saqlash idorasi; - maxsus xizmatlar tibbiyot xodimlari faoliyatiga axborot yordamini ko'rsatadigan tibbiy va texnologik masalalarni va vazifalarni ilgari surish maqsadi; - kompyuter telekommunikatsion tibbiyot

tarmoqlari (mintaqaviy darajada umumiy axborot makonini shakllantirishga hissa qo'shadi).

Tibbiy biologiyada axborot texnologiyalaridan yuqori darajada foydalangan holda, telefon, internet, ijtimoiy tarmoqlar orqali va internetsiz ishlaydigan dasturlar tayyorlab, bemorlar bilan shifokorlarning o'zaro muloqatlariga zamin yaratish zarur. Masalan, homlador ayolning bolasi qanday rivojlanayotganini holatini tasvirini, videosini kuzatish va o'zida noqulaylik his etsa nima bulayotganini anglashi uchun dastur tomonidan qayerida xavf bo'layotgani haqida ma'lumot olinadi, yoki bola rivojlanish jarayonini miyorda ekanligini tasdiqlovchi malumotga ega bo'linadi. Olingan natijaga ko'ra hamilador ayol genekolog shifokor nazoratida bo'ladi.

Hozirgi kunda, nafaqat O'zbekistonda balki butun dunyoda avj olgan koronavirus kun sayin ko'payib bormoqda, shu sababki "Covid dasturi" yaratilishi bemorda koronavirus bor yoki yo'qligi, agar bor bo'lsa nechi kun oldin va nechi foizdaligi haqida ma'lumotlar olish imkonini berardir, bu esa Sog'liqni Saqlash Vazirligi uchun uzviy ma'lumot olish imkonini berar edi. Shu bilan bir qatorda har bir bemor nazorati haqida dasturlar tuzish bemor uchun birgina shifokor emas bir necha shifokorlar nazoratida bo'lish zaminini yaratar edi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. M.I. Bazarbayev, A.K. Tulaboyev, E.Ya. Ermetov, D.I. Sayfullayeva, Sh.X. Abduganiyeva, D.N. Isamuxamedov // Tibbiyotda Axborot Texnologiyalari. Toshkent – 2018.
2. M. Aripov, B. Begalov, U. Begimqulov, M. Mamarajabov // Axborot Texnologiyalari Toshkent – 2019.